

Ein Generator für informierte Einwilligungserklärungen im Research Data Management Organiser

Dr. Bernd Zey

Bernd.Zey@tu-dortmund.de
Technische Universität Dortmund
Abteilung Forschungsdatenmanagement

Aufgabenstellung

- Entwicklung eines Generators für informierte Einwilligungserklärungen
- Umsetzung als Fragenkatalog im Research Data Management Organiser (RDMO), <https://github.com/rdmorganiser>
- Implementierung einer View (Ansicht) für die formatierte Ausgabe der Antworten
- Bereitstellung der XML-Dateien des Fragenkatalogs und der View auf Github unter offener Lizenz

Umsetzung

- Einarbeitung: Gespräche und Vorlagen von Verbund Forschungsdaten Bildung, RatSWD
- Inhaltlicher Informationsteil
 - Anschreiben, Projekt-Informationen
- Datenschutzrechtlicher Informationsteil
 - Informationspflichten: Zwecke, Datenkategorien, verantwortliche Person, Betroffenenrechte, usw.
- Einwilligungsteil mit Angabe der erhobenen personenbezogenen Daten

Informationen über das Forschungsprojekt

Die eingegebenen Informationen auf dieser Seite werden in der Ansicht (View) in das Anschreiben eingefügt.

Benennen Sie das Projekt, in dem die Daten erhoben und verarbeitet werden.

Geben Sie eine Projektbezeichnung oder einen Titel an. Dieser Titel wird in der Ansicht als Überschrift verwendet.

Beschreiben Sie Ihr Forschungsprojekt.

Beschreiben Sie den Inhalt und die Ziele des Forschungsprojekts. Verwenden Sie eine Beschreibung, die für die Teilnehmenden/Probanden verständlich ist. Der Zweck der Datenerhebung sollte hier nicht beschrieben werden, da diese Information im datenschutzrechtlichen Informationsteil behandelt wird.

Sollten Sie eine Projektbeschreibung eingeben, wird dieser Text in der Ansicht nach dem Anschreiben eingefügt.

Abbildung 1: Screenshot von zwei Fragen aus dem inhaltlichen Informationsteil zum Forschungsprojekt.

Betroffenenrechte

Geben Sie die Rechte der Teilnehmenden an.

Sie haben das Recht zu erfahren, welche personenbezogenen Daten von Ihnen verarbeitet werden Artikel 15, DSGVO: <https://dsgvo-gesetz.de/art-15-dsgvo/>

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Art. 7 DSGVO, <https://dsgvo-gesetz.de/art-7-dsgvo/>

Sie haben das Recht, falsche personenbezogene Daten berichtigen zu lassen Art. 16 DSGVO, <https://dsgvo-gesetz.de/art-16-dsgvo/>

Abbildung 2: Screenshot einer Fragen aus dem datenschutzrechtlichen Informationsteil. Für die Betroffenenrechte werden Antwortoptionen vorgegeben.

Zwecke und Rechtsgrundlagen

Legen Sie für jeden Zweck mit der zugehörigen Rechtsgrundlage einen eigenen Zweck an.

Bitte füllen Sie das Formular für jeden Tab aus. Die verschiedenen Tabs werden eventuell in späteren Fragen wieder verwendet. Sie können einen neuen Tab mit dem grünen Button hinzufügen. Bereits angelegte Tabs können mit den Buttons oben rechts bearbeitet oder wieder entfernt werden.

Forschungsprojekt | Auswertung | **+ Zweck**

Geben Sie den Zweck der Datenverarbeitung an

Geben Sie die Rechtsgrundlage der Verarbeitung an

Abbildung 3: Screenshot einer Fragen aus dem datenschutzrechtlichen Informationsteil. Durch die Auszeichnung als Sammlung können mehrere Elemente (hier Zwecke und Rechtsgrundlagen) gespeichert werden.

View

- Implementierung: HTML und Django Template Syntax
- Automatische Generierung einer Einwilligungserklärung
 - Bedingte Integration und Ausgabe der Antworten
 - Vordefinierte Struktur und Textelemente
- Exportmöglichkeiten nach Word, LaTeX, PDF, HTML, ...

Einwilligungserklärung zum Projekt Projekt_Titel

Sehr geehrte Damen und Herren

im Folgenden informieren wir Sie über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und bitten um Ihre Zustimmung zur Teilnahme an unserer Studie sowie zur Verwendung Ihrer Daten für die angegebenen Zwecke.

Bitte lesen Sie die folgenden Erklärungen sorgfältig durch. Bei Rückfragen oder Verständnisschwierigkeiten können Sie sich gerne bei Max Mustermann, max.mustermann@tu-dortmund.de melden.

Ihre Teilnahme an unserer Studie ist in jedem Fall freiwillig. Lehnen Sie die Teilnahme ab oder widerrufen oder beschränken Sie Ihre Einwilligung, entstehen Ihnen hieraus keine Nachteile.

Wenn Sie mit unserem Vorhaben einverstanden sind, unterschreiben Sie bitte die nachfolgenden Abschnitte der Einwilligungserklärung und geben Sie diese bis zum 21.06.2024 bei Max Mustermann zurück.

Wir danken Ihnen für Ihre Mitwirkung und Ihr Vertrauen in unsere Arbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann

Projekt-Beschreibung:
Lange_Projekt_Beschreibung

Abbildung 4: Screenshot des Anschreibens im inhaltlichen Informationsteil.

Datenschutzrechtlicher Informationsteil

Name und Kontaktdaten der/des Verantwortlichen

Im Folgenden nennen wir die für den Datenschutz in diesem Projekt verantwortliche Stelle:

Name:	Max Mustermann
Adresse:	Musterstraße 12 12345 Musterstadt
Telefon:	01234 56789
eMail:	max.mustermann@tu-dortmund.de

Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Wir verarbeiten Ihre Daten für die nachfolgend genannten Zwecke auf Basis der genannten Rechtsgrundlage:

Zweck der Datenverarbeitung	Rechtsgrundlage
Forschungsprojekt	...

Abbildung 5: Screenshot aus dem datenschutzrechtlichen Informationsteil.

Einwilligungsteil

Einwilligung:

Hiermit willige ich ein, an dem Projekt Projekt_Titel teilzunehmen und dass meine personebezogenen Daten

- Alter
- Audio-Aufnahme
- Video-Aufnahme

für die Studie Projekt_Titel für die genannten Zwecke verarbeitet werden dürfen.

Ja Nein

Hiermit willige ich ein, an dem Projekt Projekt_Titel teilzunehmen und dass meine personebezogenen Daten besonderer Kategorien

- Politische Meinung
- Religion

für die Studie Projekt_Titel für die genannten Zwecke verarbeitet werden dürfen.

Ja Nein

Mir ist bewusst, dass ich meine erteilte Einwilligung für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten jederzeit, ohne die Angabe von Gründen, widerrufen kann. Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bis zum Zeitpunkt des Widerrufs wird durch den Widerruf selbst nicht berührt. Den Widerruf kann ich gegenüber den verantwortlichen Personen geltend machen.

Vor- und Nachname in Druckschrift

Ort, Datum, Unterschrift

Abbildung 6: Screenshot des Einwilligungsteils zum Primärzweck.

Fazit, Ausblick

- RDMO: Einarbeitung notwendig, View-Implementierung technisch
- Generator Hilfestellung für Forschende
 - Erste Entwicklung dieser Art
 - Intuitive Bedienung, niederschwellige Möglichkeit
 - Hilfetexte, Referenzen, Antwort-Optionen, Default-Texte
 - View übersichtlich, Antworten integrierbar, Export-Funktion
- Generator (Katalog und View) in RDMO-Instanzen importierbar
- Geplante Integration in das RDMO-Github-Repository

Github

- <https://github.com/berndzey/consent-gen-RDMO>
- XML-Dateien frei verfügbar, Lizenz: CC0 1.0

